

Elena SOCHIRCĂ

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol

Elemente de noutate ale curriculumului la disciplina școlară Geografie

Rezumat: Un nou curriculum de Geografie, centrat pe formarea competențelor și a valorilor, reprezintă un domeniu de colaborare și cooperare a profesorilor de geografie interesați de progresul propriei discipline. Este evident că decupajul tradițional, încărcătura informațională și succesiunea compo-

nentelor interioare ale geografiei nu pot rămâne în forma lor actuală, în contextul în care există un sistem referențial sugerat de competențele-cheie, finalitățile educaționale, competențele de instruire, atitudinile și valorile promovate. Noul curriculum la Geografie vine cu un șir de elemente de noutate, conforme cu cele mai recente realizări și tendințe atât în domeniul științelor educației, cât și în cel al științelor geografice.

Cuvinte-cheie: curriculum, geografie, competențe, valori.

Abstract: The new Geography school curriculum, focused on the development of competences and values, is the result of collaboration and cooperation between geography teachers interested in the progress of their discipline. It had become obvious that the traditional copy/paste approach, information overload, and succession of internal components in Geography as a school discipline cannot remain in their current form, since a referential system suggested by key competences, educational aims, training competences, attitudes, and values is now in place. The new Geography curriculum comes with a number of new elements, in line with the latest achievements and trends in both education and geography as a science.

Keywords: curriculum, Geography, competences, values.

INTRODUCERE

Curriculumul la disciplina *Geografie* pentru învățământul gimnazial și liceal, ediția 2019, a fost elaborat în baza următoarelor repere conceptuale: conformarea conceptului curricular al geografiei la cele mai recente realizări și tendințe în domeniul științelor educației și al științelor geografice pe plan național și internațional, prin: centrarea pe formarea de competențe și proiectarea sistemului de finalități de studii (competențe, produse ale învățării etc.); preluarea bunelor practici și ajustarea

lor la realitatea geografică a țării noastre; finalitățile educaționale, care reprezintă scopul studierii geografiei, acestea fiind centrate pe formarea de competențe reflectate în matricea competențelor, în contextul dezvoltării graduale a competențelor dobândite; asigurarea continuității în studierea geografiei în învățământul general; menținerea și dezvoltarea punctelor forte ale generațiilor anterioare de curricula la *Geografie* (edițiile 2000, 2006, 2010), îndeosebi în ceea ce privește sistemul de conținuturi, structurarea și consecutivitatea studierii acestora; reconceptualizarea geografiei ca disciplină școlară și valorificarea noilor oportunități de studiere, la un nivel calitativ și de eficiență mai înalt; optimizarea sistemului de competențe, a conținuturilor științifice, a activităților de predare-învățare-evaluare, în lumina rigorilor actuale; realizarea conexiunilor interdisciplinare, corelând curriculumul la *Geografie* cu celelalte discipline școlare din învățământul gimnazial și liceal, atât prin formularea competențelor, cât și prin ajustarea conținuturilor, activităților și produselor de învățare recomandate etc.

ELEMENTE DE NOUȚATE ALE CURRICULUMULUI LA DISCIPLINA ȘCOLARĂ GEOGRAFIE

Elemente de noutate de ordin conceptual/teoretic. Curriculumul la *Geografie* pentru învățământul general respectă concepția didactică a generațiilor anterioare de

Elena BEREGOI

gr. did. sup., Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu din Chișinău

curriculum, însă în clasa a XII-a vine cu o abordare nouă, atât a denumirii, cât și a conținutului materiei – *Geografie: Republica Moldova și lumea contemporană*. În premieră, cursul prevede expres studierea problematicii geografice a țării noastre în contextul lumii contemporane, adică pomind de la orizontul apropiat al elevului și ajungând la abordarea globală. În ansamblu, pentru clasele gimnaziale și liceale, accentul este pus pe caracterul aplicativ, practic al geografiei, pe studierea unor provocări și probleme de caracter geografic ale lumii contemporane, pe conexiunile interdisciplinare și transdisciplinare.

Elemente de noutate de ordin teleologic. Sistemul de competențe la geografie se încadrează, ca parte componentă, în *Sistemul de competențe pentru învățământul general* în vigoare. În ierarhia competențelor, competențele-cheie ocupă un nivel superior competențelor specifice. La baza elaborării competențelor specifice la geografie se află competențele-cheie/transversale prevăzute de documentele naționale (Codul Educației: art. 11. *Finalitățile educaționale*) și competențele-cheie pentru învățare pe tot parcursul vieții, recomandate de Consiliul Europei (Bruxelles, 22 mai 2018). Pentru Curriculumul Național, ediția 2019, s-a realizat o reducere și o reformulare a competențelor specifice, față de curriculumul anterior, fiind stabilite 5 pentru ambele trepte:

1. Interpretarea realității geografice prin mijloace și limbaje specifice, manifestând interes pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului;
2. Raportarea realității geografice la suporturi statistice, grafice și cartografice, dovedind spirit analitic și practic;
3. Explorarea unor situații-problemă ale mediului local, regional și global, demonstrând responsabilitate și respect față de natură și societatea umană;
4. Investigarea spațiului geografic prin conexiuni interdisciplinare, din perspectiva educației pe tot parcursul vieții;
5. Valorificarea patrimoniului natural și cultural sub aspect social, intercultural, antreprenorial, demonstrând spirit civic.

Din competențele specifice derivă unitățile de competențe, care se dezvoltă la elevi pe parcursul unui an școlar și prin care se contribuie la formarea competențelor specifice. Unitățile de competență sunt proiectate pe domenii (1. Cunoaștere și înțelegere; 2. Aplicare și operare; 3. Integrare și transfer). Astfel, la competențele specifice 1 și 2, unitățile de competență acoperă toate cele trei domenii, iar la celelalte – doar două domenii, ajungându-se la un total de 12 unități de competență la toate clasele. De exemplu, în clasa a V-a, la competența specifică 2, *Raportarea realității geografice la suporturi statistice, grafice și cartografice, dovedind spirit analitic și practic*, sunt prevăzute trei unități de competență.

Structurarea unităților de competențe după principii

gradualității presupune formarea progresivă a acestora, de la an la an, prin creșterea gradului de complexitate/dificultate. La finele fiecărei clase, în curriculum există rubrica *Finalități*, aceasta incluzând capacitățile, atitudinile și valorile specifice geografiei pe care le va dobândi elevul la sfârșitul fiecărui an de studiu.

Elemente de noutate de ordin conținutal. Actualul curriculum pornește de la premisa necesității de a asigura continuitatea conținuturilor științifice de bază ale geografiei, prevăzute de curriculumul anterior, păstrând structura și consecutivitatea studierii acestora, în funcție de gradul lor de complexitate. Totuși, accentul principal este plasat pe caracterul aplicativ, practic al conținuturilor, raportate la nevoile și interesele elevilor. Acestea sunt selectate din perspectiva rolului lor în achiziționarea de către elevi a unor cunoștințe, abilități și atitudini funcționale pentru formarea de competențe.

Prin urmare, au fost introduse unități noi de conținut la toate clasele: *Procesele și fenomenele geografice de risc* (de caracter fizico-geografic) și *Probleme actuale* (de caracter uman-geografic), care presupun studierea unor subiecte de problemă și situații-problemă din mediul geografic local, național (în special în clasele a V-a, a VIII-a, a IX-a și a XII-a), regional și global (în special în clasele a VI-a, a VII-a, a X-a, a XI-a și a XII-a). Abordarea acestora trebuie făcută nu doar din punct de vedere științific (de relații cauzale, repartitie spațială, soluționare etc.), ci și sub aspect practic, îndeosebi de formare la elevi a unor abilități, atitudini și comportamente adecvate. În funcție de posibilitățile reale, este binevenită încurajarea implicării personale a elevilor în acțiuni de informare, sensibilizare și rezolvare a unor situații-problemă din mediul geografic al localității natale sau al țării, de implicare în activități de voluntariat legate de protecția mediului.

Accentuăm importanța deosebită a *lucrărilor practice*, prevăzute de curriculum, în formarea unor competențe specifice. Suportul metodic pentru realizarea acestora va fi reflectat în manualul și ghidul profesorului pentru fiecare clasă.

Elemente de noutate de ordin metodologic. În curriculumul actual la geografie există o legătură directă între unitățile de competență și activitățile și produsele de învățare, acestea corelând între ele. Totodată, trebuie remarcată corelarea cu unitățile de conținut pe care cadrul didactic trebuie să o realizeze pentru fiecare lecție. Activitățile de învățare sunt formulate diversificat, punându-se accentul pe interacțiunea elevului cu suporturi construite, pe investigația individuală sau în grup și pe implicarea activă în propria formare. *Studiile de caz și produsele de învățare specifice* includ un șir de activități/produse, a căror realizare presupune angajarea activă și interactivă în analiza și dezbateră colectivă/individuală a unui caz, a unei situații-problemă, de identificare și examinare a variantelor de acțiune și de luare de decizii în conformitate

cu propriul sistem de valori.

Studiul de caz este o activitate aplicativă, bazată pe cunoaștere inductivă, care facilitează trecerea de la particular la general. *Cazul* reprezintă o situație-problemă particulară, autentică sau ipotetică, modelată sau simulată, care există sau poate exista într-un sistem natural, social sau economic și necesită un diagnostic și o decizie. Un caz pregătit pentru activitatea didactică are mai multe calități: este autentic, adică a fost desprins direct din realitate; este o situație-problemă care cere un diagnostic și o decizie; este o situație-problemă despre care deținem datele necesare rezolvării; permite găsirea unei soluții cu șanse de generalizare sau de aplicare în situații similare (constituirea precedentului).

Metodologia studiului de caz cuprinde mai multe etape:

1. **Identificarea sau alegerea cazului.** Cazurile utilizate în lecție sunt extrase din emisiunile de actualități, din presă, dar neapărat fac referire la unitatea de conținut studiată. De exemplu, pentru tema *Procesele de modelare a reliefului: caracteristici generale și clasificare. Procesele endogene și formele de relief create* alegem cazul *Procese și fenomene de risc ale reliefului localității/comunei natale* (clasa a VIII-a). Competența specifică vizată este *explorarea unor situații-problemă ale mediului local, regional și global, demonstrând responsabilitate și respect față de natură și societatea umană*.
2. **Prezentarea cazului de către cadrul didactic.** Datele unui caz pot fi prezentate prin mai multe tehnici: text ilustrat de fotografii, scheme, statistici etc.; text însoțit de documente audiovizuale (diapozitive, afișe, fotografii, secvențe video etc.); filme documentare sau artistice.

Sarcină de lucru: La 2 aprilie 2018, o familie din satul Mărcăuți, raionul Dubăsari, a rămas pe drumuri după ce casa de pe malul râului Nistru în care locuia a început să o ia la vale din cauza alunecărilor de teren. Locuința este plină de fisuri și se poate prăbuși în orice moment. În pericol sunt și alți vecini, ale căror case sunt amplasate la doar câteva sute de metri de malul abrupt. În doar trei zile de când au început alunecările de teren, casa a luat-o la vale și s-a deplasat cu aproape zece centimetri. Între timp, fisurile au devenit atât de mari, încât în unele încăpe chiar și palma. În urma unei ședințe pentru situații excepționale, salvatorii au decis să evacueze familia din casa avariata. Vecinii sunt alarmați și spun că se tem să nu ajungă și ei într-o situație similară. Primarul satului Mărcăuți susține că malul râului Nistru a început să alunece văzând cu ochii din cauza apelor subterane și a precipitațiilor abundente din

ultima perioadă. Iar pentru a stopa procesul, edilul și sătenii au pompat toată apa din fântânile din zonă. Din cauza alunecărilor de teren, pe malul acestei prăpastii s-au format crăpături de aproape jumătate de metru, fenomenul nu mai poate fi evitat, iar la următoarea ploaie abundentă 15 case s-ar putea prăbuși în râul Nistru. *Ce se poate face pentru stoparea fenomenului? Ce acțiuni pot fi întreprinse pentru populație?*

3. **Analiza cazului de către elevii și formularea diagnosticului** este una dintre cele mai importante etape ale cercetării și rezolvării cazului. Analiza situației prezente implică mai multe operații: identificarea elementelor sau a părților integrate cazului; descrierea aspectelor vizibile: desfășurarea acțiunii, locul în care s-a constatat cazul, momentul producerii, efectele; identificarea cauzelor care au determinat cazul și a factorilor implicați; denumirea fenomenului produs (diagnosticul). Elevii trebuie ajutați să se familiarizeze cu cazul, cu coordonatele situației-problemă și să le înțeleagă corect, inițiind un dialog clarificator și folosind un limbaj sugestiv, astfel încât să le perceapă corect, să le considere o problemă personală și să se implice în soluționarea cazului ca actori, și nu ca spectatori. Pentru a sprijini analiza situației prezentate de către elevii, pentru a-i orienta și a-i provoca, li se adresează o serie de întrebări: *În ce constă situația-problemă? Care sunt caracteristicile sale? Descrieți conflictul apărut. Ce s-a întâmplat în această situație? (desfășurarea) Care sunt „personajele”/elementele implicate? (Cine?) Ce consecințe are acest caz? Care sunt elementele influențate de acest caz? Unde s-a produs...? Când s-a produs...? De ce credeți că s-a produs...? Cum credeți că pot fi remediate lucrurile? Ce soluție credeți că ar fi potrivită?* Pentru o investigație detaliată a cazului, elevii pot utiliza analiza SWOT, grupurile având aceeași sarcină sau sarcini diferențiate. Prin analiza SWOT se studiază concomitent caracteristicile unui subiect – puncte tari și puncte slabe, alături de condițiile externe – oportunități și pericole – care îl pot influența. Punctele tari și oportunitățile sunt considerate factori sau condiții pozitive, iar punctele slabe și pericolele – elemente negative. Pentru clarificarea cazului, elevii se pot documenta în diverse moduri, în funcție de natura acestuia: inițiind o conversație cu profesorul și cu colegii, la bibliotecă (documentare bibliografică), în contexte reale de viață (documentare practică), prin discuții cu specialiști sau cu alte persoane, pe Internet etc. Studiul este finalizat prin formularea unui diagnostic exprimat într-o formă sintetică. În cazul propus spre rezolvare, se conturează riscul

- (*diagnosticul*) ca alunecările de teren să se intensifice, fapt ce ar pune în pericol clădirile și viața oamenilor din satul Mărcăuți.
4. *Stabilirea alternativelor de rezolvare.* Orice caz necesită o soluție sau mai multe, la care se ajunge prin brainstorming, analogii, deducții logice etc. Deoarece producerea soluțiilor stimulează creativitatea elevilor, ei sunt încurajați prin întrebări provocatoare: *Ce anume ar trebui să dispară pentru ca acest caz să se rezolve? Ce ar trebui adăugat pentru soluționare? Care sunt factorii ce ar trebui schimbați?* Pentru ca elevii să gândească fără cenzurarea soluțiilor, acestea nu vor fi evaluate imediat, ci doar după epuizarea listei de alternative. După identificarea problemei anterioare, se pot propune mai multe soluții: 1) evacuarea populației; 2) drenarea apelor; 3) informarea populației etc. Încurajați elevii să emită cât mai multe variante de soluționare și să-și expună în comun opiniile și argumentările, să le evalueze, să formuleze judecăți de valoare asupra lor și să ajungă, în urma discuției colective, la stabilirea variantei optime de rezolvare.
 5. *Compararea soluțiilor prezentate.* Dacă s-a lucrat în grupuri în etapele de analiză și de stabilire a alternativelor de rezolvare, atunci fiecare grup îi va prezenta clasei rezultatele, iar dacă s-a lucrat frontal, atunci se expun pe scurt alternativele. După prezentarea variantelor de soluționare a cazului, se trece la argumentarea și contraargumentarea fiecărei soluții. Se intervine în activitate prin întrebări: *Care sunt argumentele pro/contra acestei soluții? De ce credeți că această soluție este mai bună decât celelalte?* Pentru fiecare soluție, argumentele pro și contra pot fi organizate grafic pe tablă (Tabelul 1).

Tabelul 1. Argumentele pro și contra pentru soluțiile propuse

Soluții	Argumente pro	Argumente contra
1) Evacuarea populației din zona de risc		
2) Drenarea apelor		
3) Informarea populației		

6. *Deciderea asupra soluției optime.* Decizia asupra soluției optime se poate lua prin vot, elevii alegând una sau mai multe soluții de rezolvare a cazului. Pentru a nu le influența opiniile, nu se anticipează și nu se impune spre adoptare o anumită soluție doar pentru că vine de la profesor. Prin dialog, se revine asupra argumentelor care i-au determinat pe elevi să pledeze pentru această soluție. Chiar dacă un caz a fost soluționat oficial într-un anumit mod, la lecție nu se cere ca părerea elevilor să coincidă cu cea a forurilor competente. Există posibilitatea ca elevii să descopere soluții ingenioase mult mai bune decât cele la care s-a recurs în realitate. Dacă un caz este mai vechi și a fost soluționat, nu este exclus ca rezolvarea lui să nu fi înlăturat toate consecințele sau ca unele efecte să se fi amplificat, deci elevii au oportunitatea să investigheze și consecințele soluțiilor aplicate.
7. *Generalizarea soluției.* În mod logic, o soluție aplicată în toate cazurile de același fel ar trebui să ducă la rezolvarea lor, însă, datorită faptului că în fiecare caz real intervin foarte mulți factori, generalizarea este dificilă. Este o etapă necesară, deoarece permite efectuarea comparațiilor. Discuțiile sunt orientate spre mai multe direcții:
 - În ce cadru/context a avut loc cazul?
 - Care sunt condițiile ce au favorizat apariția cazului?
 - Unde anume mai există un cadru asemănător?
 - Unde mai există această combinație de condiții în realitate?
 - Ce s-ar putea face pentru prevenirea acestor cazuri?
 - Ce acțiuni ar putea fi întreprinse pentru soluționarea tuturor acestor cazuri? etc.

Evaluarea elevilor care rezolvă cazul urmărește: utilizarea corectă a conceptelor; calitatea argumentelor și contraargumentelor; originalitatea și calitatea variantelor de rezolvare a cazului; viabilitatea soluției finale; personalizarea noilor achiziții și integrarea lor în sistemul cognitiv propriu.

Explorarea studiilor de caz permite examinarea unor situații-problemă ale mediului local, regional și global, iar utilizarea studiului de caz la lecții va spori nivelul de responsabilitate al elevilor, deoarece ei:

- se pot confrunța direct cu o situație autentică, desprinsă din realitate, prezentată în dimensiunile ei caracteristice; prin urmare, procesul de învățare se apropie de viața cotidiană;
- utilizează eficient și creativ cunoștințele teoretice pentru rezolvarea practică a cazului;
- formulează întrebări, colectează, selectează și valorifică informații;
- iau decizii și le argumentează; învață să acționeze rapid și eficient în situații excepționale;

- își dezvoltă capacități de examinare critică a strategiilor de soluționare, de anticipare a evenimentelor, de organizare, de conducere, de cooperare în echipă;
- învață să asculte, să evalueze opiniile celorlalți, să le compare cu ale lor și să aleagă varianta optimă.

Produce școlare specifice: Fișe de observații realizate în baza excursiilor și vizitelor tematice la unele obiecte social-economice din localitate/țară (unități economice, obiective turistice ș.a.), ghidate de profesor.

Excursia geografică este o călătorie cu durată de cel puțin o zi, efectuată în afara localității de reședință, cu un mijloc de transport, care are ca scop recreerea și refacerea fizico-psihică a persoanei, culegerea informațiilor prin observare directă, cunoașterea mediului în care trăim. Excursiile sunt organizate în cursul unei zile, la sfârșit de săptămână sau în vacanțe.

Exemplu de aplicare a vizitei sau excursiilor geografice la tema Obiective turistice din localitatea natală/țară: exemple de valorificare și promovare (lucrare practică). Competența specifică vizată este *investigarea spațiului geografic prin conexiuni interdisciplinare, din perspectiva educației pe tot parcursul vieții*. Unități de competență: 4.2. *Investigarea spațiului uman-geografic, utilizând conexiuni interdisciplinare*; 5.2. *Propunerea unor proiecte de caracter antreprenorial cu referire la patrimoniul natural și cultural național*.

Exemplu de Fișă de observații în baza vizitelor/excursiilor geografice

Data: _____
 Clasa: _____
 Destinația: _____
 Obiectivul turistic din localitatea natală/țară: _____
 Amplasarea geografică: _____
 Mediul ambiant observat: _____
 Scopul: _____
 Scurtă descriere: _____
 Exemple de:

Valorificare	Promovare

Criterii de cercetare a valorificării	Observații
Diagnosticul stării actuale	
Identificarea nevoilor	
Problema identificată	
Descrierea stării dorite	
Rezultatele stabilite	
Resurse identificate	
Strategie	
Acțiuni concrete	
Stabilirea responsabilităților și a termenelor	
Soluția propusă	

Criterii de apreciere a gradului de promovare	Observații
Conținut – pliante, emisiuni, cărți, filme cu subiect de actualitate	
Promovare neobișnuită, interesantă	
Prezentarea ca problemă	
Enunțuri clare, concise, variate, convingătoare	
Aspect	

Cercetare în ansamblu

Mediul înconjurător al obiectivului turistic din localitatea natală/țară:

- Aspectul general al locației;
- Curățenie;
- Atmosfera din locație;
- Numărul de vizitatori;
- Afișarea și respectarea programului.

Observații:**Comentarii personale (starea indusă observatorului):**

Produse sau servicii disponibile:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Varietatea produselor; - Modul de amplasare; - Corectitudinea etichetării; - Prețul (afișare și corectitudine); - Calitatea produsului (unde este cazul); | <ul style="list-style-type: none"> - Modul de expunere; - Designul; - Promoții disponibile (reduceri, oferte etc.); - Modalități de plată. |
|---|--|

Observații:**Comentarii personale (starea indusă observatorului):****Alte observații:****Concluzii generale:****CONCLUZII**

Curriculumul bazat pe competențe și valori la disciplina școlară *Geografie*, ediția 2019, furnizează pentru procesul de învățământ direcții mai clare de formare/dezvoltare a personalității elevului și sugerează o abordare integratoare a activității de formare-evaluare a competențelor școlare. Acest curriculum se racordează la nevoile de formare ale elevului și la cerințele vieții sociale, focalizează actul didactic pe achizițiile finale ale elevului, are deschidere spre conținuturi pluri-/inter-/transdisciplinare, raportează achizițiile dobândite de către elev în contexte concrete și sporește libertatea profesorului. Problema care se pune astăzi în fața învățământului de oriunde nu mai vizează asimilarea de către elevi a unor sisteme de cunoștințe din diferite domenii ale cunoașterii, prin studiere monodisciplinară, ci preponderent înzestrarea lor, prin învățare de tip integrat, cu ansambluri de competențe funcționale, care să favorizeze transferul și mobilizarea cunoștințelor în vederea accentuării dimensiunii acționale a instruirii.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bucun N. et al. Evaluarea curriculumului școlar. Ghid metodologic. Chișinău, 2017. 2. Cadrul de referință al Curriculumului Național. Aprobare prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 432 din 29 mai 2017. 3. Codul Educației al Republicii Moldova. Modificat LP 138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art. 401, intrat în vigoare 01.07.16. 4. Concepția Educației în Republica Moldova. 2000. 5. Dulamă M.-E. Cum îi învățăm pe alții să învețe. | <p>Teorii și practici didactice. Cluj-Napoca: Clusium, 2009. 444 p.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dulamă M.-E. Fundamente despre competențe. Teorie și aplicații. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2010. 435 p. 7. Dulamă M.-E. Didactica axată pe competențe. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2010. 8. Evaluarea Curriculumului Național în învățământul general. Studiu. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Științe ale Educației. Chișinău, 2018. |
|--|---|